

УДК 581.866 (575.2) (043.3)

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПЛАНТАЦИИ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ *HIPPORHAE RHAMNOIDES*
В УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ**

А.С.Кулиев, Б.Т. Акматакунова, А.А.Тырготов, Э.А.Нуркасымова

*Научно-производственный центр исследования лесов им. П.А.Гана
Института биологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан*

**ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН ШАРТЫНДА КРУШИНА ЧЫЧЫРКАНАГЫНЫН *HIPPORHAE
RHAMNOIDES* ӨНДҮРҮШ ПЛАНТАЦИЯСЫН ТҮЗҮҮНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК
ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ**

А.С.Кулиев, Б.Т.Акматакунова, А.А.Тырготов, инженер Э.А.Нуркасымова

*КРУИА Биология институтунун П.А. Ган атындагы токой изилдөө илимий өндүрүштүк
борбору. Бишкек*

**THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CREATION OF AN INDUSTRIAL
BUCKTHORN *HIPPORHAE RHAMNOIDES* PLANTATION IN THE CHUI VALLEY
CONDITIONS**

A.S. Kuliyeв, B.T. Akmatkunova, A.A.Tyrgotov, E.A.Nurkasymova

*Scientific and production Center for Forest Research P.A.Gan
Institute of Biology NAS KR, Bishkek, Kyrgyzstan*

arstan-66@mail.ru; bubu0406@mail.ru; aziztyrgotov@mail.ru; elnura.8.1@mail.ru

Аннотация. Облепиха — растение с уникальными свойствами, благодаря которым оно всегда ценилось и имеет все предпосылки для использования в будущем. Приведена примерная экономическая эффективность создания промышленной плантации из интродуцированных сортов облепихи в природно-климатических условиях Чуйской долины. Цены, рассчитанные в таблице, являются среднерыночными с учетом всех агротехнических мероприятий на площади 1 га.

Ключевые слова: облепиха, промышленные плантации, саженцы, выращивание и эффективность.

Аннотация. Чычырканак — уникалдык касиеттүү өсүмдүктөрдүн бири болгондуктан, ар дайым бааланып жана келечекте колдонуу үчүн маалыматтар берилген. Чүй өрөөнүнүн шартында, жаратылыш климатында чычырканактын интродукцияланган сортторунан өндүрүштүк плантацияны түзүүнүн примердүү экономикалык эффективдүүлүгү келтирилген. 1 га аянттагы бардык агротехникалык иш чараларды кошуп эсептелген орточо баалар таблицада

Негизги сөздөр: чычырканак, өндүрүш плантациясы, көчөттөр, өстүрүү жана эффективдүүлүк.

көрсөтүлгөн.

Annotation: The buckthorn is a plant with unique properties, thanks to which it has always been valued and has all the prerequisites for use in the future. The approximate economic efficiency of the creation of an industrial plantation of introduced varieties of buckthorn in the natural and climatic conditions of the Chui Valley is given. Prices listed in the table are market averages of 1 hectare.

Keywords: buckthorn, industrial plantation, planting stock ,growing and efficiency.

Облепиха — ценное плодое и лекарственное растение. В ее плодах обнаружено много биологически активных веществ, имеющих большое значение в жизнедеятельности человека. Главную ценность представляет масло, дающее значительный эффект при лечении лучевых поражений, язвенных и других болезней. Плоды облепихи широко используется в пищевой промышленности.

Большая ценность облепихи вызывает необходимость расширения площади возделывания её культурных сортов и отобранных в природе форм, отличающихся крупными плодами на длинных плодоножках, высоким содержанием биологически активных веществ, засухоустойчивостью, низкорослостью и отсутствием колючек.

В перспективе, в ходе сортоиспытания, набор сортов для условий Кыргызстана должен быть уточнён, а в природе отобраны местные формы, отличающиеся качествами, необходимыми для высокопродуктивных культурных плантаций.

Наиболее приемлемо для производства размножение облепихи зелеными и одревесневшими черенками [1].

Эффективность в лесном хозяйстве всегда связана с достижением той или иной цели, которое ставит себе лесное хозяйство в целом или каждое из лесохозяйственных мероприятий в отдельности. Цель лесного хозяйства должна состоять в наиболее эффективном использовании почвы с получением наибольшего чистого дохода.

От лесного хозяйства как отрасли материального производства с многогранным и часто незаменимым характером требуется максимально возможное сохранение, разведение лесов, и повышение их продуктивности. С течением времени все заметнее обнаруживается дефицитность недревесных продуктов леса, которое по значимости зачастую оказываются полезнее древесного сырья. В связи с этим вопросом повышение продуктивности лесов приобретает всевозрастающее значение. Экономическая оценка важна в целях выяснения наилучшего способа выращивания и реализации посадочного материала и ценообразования.

Показатели экономической эффективности рассчитаны на основе собственных наблюдений и проведенных практических работ.

Рис. Выращивание интродуцированных сортов облепихи в Чуйской долине.

При создании целевого плантационного насаждения на предприятиях лесохозяйственного направления, последние получают экономическую эффективность, в основе которой находится известный объем получаемой товарной продукции.

При определении экономического эффекта промышленной плантации использовались методические разработки и рекомендации.

Необходимо отметить, что нами будут интродуцированы 2-летние саженцы облепихи крушиновидной Алтайского происхождения в климатические условия Чуйской долины (рис.). В период проведения мероприятий по изучению многолетних данных по интродукции облепихи российского происхождения в Кыргызстан, сотрудниками НПЦ ИЛ ИБ НАН КР были проведены исследования по адаптации и акклиматизации данного растения и получены положительные результаты [2].

При создании промышленных плантаций облепихи посадку производим следующим образом: на заранее подготовленном участке почвы высаживаем 2-3 летние саженцы облепихи на расстоянии 4 метра в ряду и 2 метра в междурядьях, в этом случае на 1 га территории участка потребуется 1250 посадочных материалов.

Таблица

Общие производственные затраты на создание промышленной плантации облепихи

№	Показатели	Единица изм.	Кол-во.	Стоимость
1	Планирование и подготовка почвы на 1га, глубина заделки почвы 27-30см, Трактор МТЗ-80	га.	1	10000 сом
2	Боронование, Трактор МТЗ-80	га	1	5000 сом
3	Очистка территории от захламлиенности 2-ч/дн.	га.	1	2000 сом
4	Выкопка ям с посадкой 2-3 летних	штук	1250	43750 сом

	саженцев, вручную размером 50X60 см, 2-рабочих, 1250X35сом			
5	Сезонный рабочий на 18-месяцев Уход, прополка, полив.	месяц	18	180000 сом
6	Приобретение посадочного материала. 1250X300=375000	сом	1250	375000
7	Приобретение ГСМ; на 1 год., 200X45сом=9000	литр	200	9000
8	Всего расходов	сом		624750
9	Прочие расходы 10%.	сом	10%	62475
	ИТОГО:	сом		687225
	(шестьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать пять) сом.			

Необходимо отметить, что в общие затраты на создание промышленной плантации включена рыночная стоимость 2-3-летних саженцев облепихи с общими затратами 375 тыс. сом, на приобретение которых в последующие годы затраты в таких объемах не потребуются (таблица).

Ожидаемые результаты: плантация облепихи начнёт давать обильные плоды в возрасте 4-5 лет, с каждого куста облепихи минимально можно получить по 3 кг плодов.

В результате с 1250 кустов получаем около 3750 кг плодов облепихи, по рыночной стоимости 1кг плодов по 200 сом, тогда с 1 га площади облепихи мы получаем 3750 x 200сом =750000 сом.

В последующем, учитывая затраты только на уход, полив и на сбор урожая, мы в конечном итоге получим с 1 га площади промышленной плантации облепихи прибыль около 0,5 миллиона сом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайловский В.П. Временные рекомендации по выращиванию посадочного материала и созданию плантаций облепихи в Киргизии. // Госкомитет Киргизской ССР по лесному хозяйству. Фрунзе, 1983. — 15 с.
2. Кулиев А.С. Селекционно-морфологические особенности выращивания облепихи в условиях южного Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2011. —123 с.